

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSIETI NÓKIS FILIALÍ

“JAS ALÍM” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn
konferenciyası

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETÍ NÓKIS FILIALÍ

“JAS ALÍM” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn
konferenciyası

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

NÓKIS - 2024

“**JAS ALÍM**” atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn konferenciya materiallar toplamı. – Nókis: Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı, 2024. B

Shólkemlestiriw komiteti:

1. Erimbetov Bayram Karlıbaevich – filial direktorı, PhD, professor, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı;

2. Mambetnazarov Islam Muratbaevich – Ilimiy isler hám innovაციyalar boyınsha direktor orınbasarı, PhD, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı orınbasarı;

3. Nurishov Darman Yesnazarovich – “Sport túrleri” fakulteti dekanı shólkemlestiriw komiteti aǵzası

Barlıq kafedra baslıqları - shólkemlestiriw komiteti aǵzaları

Bul toplamda Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 31-avgust kúngi “Jaslardı ilim-pán tarawına tartıw hám olardıń belsendiligin qollap-quwatlaw dizimin jedellestiriw haqqında” ǵı qararına muwapıq ótkerilgen Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları berilgen. Konferenciya materiallarında tiykarınan házirgi zaman ilimi hám bilimlendiriwiniń áhmiyetli mashqalalarına arnalǵan maqalalar toplanǵan. Sonday-aq, toplamda Ózbekstan Respublikası joqarı oqıw orınları, ilimiy izertlew mákemeleri, ulıwma orta hám orta arnawlı bilimlendiriw mákemeleri jas alımları, erkin izleniwshi hámde stajyor-izertlewshiler, magistrantlar hám ziyrek studentlerdiń ilimiy miynetleri orın alǵan.

Toplam materiallarınan tiyisli taraw jas alımları, studentleri hám basqada keń jámiyetshilik wákilleri paydalanıwı múmkin.

Juwaplı redaktor: **B.Erimbetov** – filial direktorı, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, professor.

Redkollegiya aǵzaları:

B.Utemuratov - tariyx ilimleriniń kandidatu

R.Xaydarov – dene tarbiya hám sport shınıǵıwları teoriyası hám metodikası docenti

A.Elmuratova - psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, docent

S.Toylibaev – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

R.Reymbaeva – biologiya ilimleriniń kandidatu

A.Primbetov - pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

Konferenciya toplamı Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı Keńesiniń 2024-jıl 29-fevral №7/6-10-sanlı protokolu menen baspaǵa usınıs etilgen.

Toplamda berilgen maqalalar hám tezislerdiń mazmunına hám onda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına hár bir avtordıń ózi juwapker.

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı, 2024.

Yosh avlod uchun axborot texnologiyaning o‘rni va uning rivojlanishining imkoniyatlari va muammolari.

Quldoshev Otabek Zarif o‘g‘li
+998333346777

kuldoshevotabek87@gmail.com

Annotatsiya: Yosh avlod uchun axborot texnologiyalarining o‘rni juda muhimdir, chunki ular bugungi dunyoda katta ahamiyatga ega bo‘lgan sohalarning bir qismini ifodalaydi va kelajakda faol fuqarolar sifatida ularga qanday qilib qatnashish, o‘rganish va ularni rivojlantirishda yordam berishi mumkin. Bu, ularning shaxsiy va o‘quv-yo‘nalish hayotlari, o‘zlarining o‘zini ifoda etish usullari, bilimlari o‘rgangan va ulardagi ma'lumotlar bilan ishlash ko‘nikmalarini o‘rganishda muhim bo‘lgan asosiy vosita bo‘lib turadi. Ammo, ularning foydasi va zarari mavjud.

Kalit so‘zlar: innovatsiyalar, o‘rganish, xavfsizlik, aloqalar, kreativlik, o‘yinlar, zamonaviy aloqa vositalari, internet, tarmoq xavfsizligi.

Aloqani kuchaytirish: AT, insonlarni bir-biriga yaqinroq qiladi va dunyodagi yirik hodisalardan yaqinroq habardor bo‘lishga yordam beradi. Bu, aloqani kuchaytirish, do‘stlar va oila a‘zolari bilan munosabatlarni o‘z ichiga oladi.

O‘rganish va o‘zlashtirish: Yoshlar uchun AT, o‘qitish usullarini o‘z ichiga olgan yangiliklar orqali o‘rganishni osonlashtiradi. Bu, har bir fanni o‘rganish, ma'lumotlarni qo‘llab-quvvatlash va iste‘mol qilish bo‘yicha eng so‘nggi ma'lumotlarga ega bo‘lish imkoniyatini beradi.

Kreativlikni kuchaytirish: AT, yangi fikrlar va loyihalarni rivojlantirish uchun muhim vosita bo‘lib, yoshlar uchun qiziqish, o‘rganish va yangi narsalarni yaratishga o‘z imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kompyuter murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirib, natijalarni jadvallar va grafiklar shaklida taqdim etadi. Hozirgi kunda kompyuterdan foydalanishning chegarasi yo‘q, kattalar ham, bolalar ham foydalana oladigan, chet tili, fizika, matematika va hatto musiqa chalishni o‘rgatuvchi dasturlar mavjud. Kun davomida ishlab toliqib, uyga qaytayotganda qiziqarli o‘yinlar o‘ynab dam olish mumkin. Nihoyat – Internet imkoniyatlari borasida so‘z yuritib o‘tirishning hojati ham yo‘q. Sababi internetdan foydalanish bu-butun dunyo yangiliklaridan xabardor bo‘lish, yer kurrasining har qanday nuqtasi bilan tez aloqa o‘rnatish vositasi ekanligi hozirgi davrda barchaga ma‘lum. Boshqaruv faoliyati, huquq, iqtisod sohasi, zamonaviy axborot texnologiyalari tez suratlarda rivojlanib bormoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari bizning hayotimizga keskin kirib keldi. Va undan insonlarning qutilishi aqlga sig‘mas darajada mushkuldir. Axir inson qo‘lida u uchun juda qulay, zeriktirmaydigan narsa bo‘lgandan undan voz kechishni xohlarmidi?! U orqali inson ob-havoni, istalgan davlatining poytaxtini, orzusidagi joylarni ko‘rish, bilish imkoniyatiga ega. Ammo biz sezmaydigan yoxud shunchaki sezishni xohlamaydigan muammo va kamchiliklar mavjud. Juda ko‘p odamlar o‘z imkoniyatlaridan to‘g‘ri foydalanmaydilar va kun bo‘yi ijtimoiy tarmoqlarga vaqt

sarflaydilar. Ijtimoiy tarmoq ularning “ikkinchi uyi”ga aylangan, albatta virtual. Eng achinarli statistikaga e’tibor bering: zamonaviy bolalarning har ikkinchi 6 yoshliklarida har birida telefon, har uchdan birida barcha ilovalarni yuklash imkoniyati mavjud planshet bor. Ular bu gadjetlardan turli o’yinlar o’ynash, multfilm va boshqa videolar tomosha qilishlari mumkin, afsuski bu ular uchun foydali bo’lmaydi. Ko’p o’yinlar, multfilmlar tomosha qilish inson ruhiyatiga kuchli salbiy ta’sir ko’rsatadi, bola psixikasini barqaror shakllanishiga to’sqinlik qiladi. Ular o’ta asabiy, tajovuskor, mehrsiz, atrofda gilarni yomon ko’rish bilan ulg’ayishlari mumkin. Biz qabul qilayotgan barcha ma’lumotlar axborot texnologiyalari mahsulidir. Ulardan to’g’ri foydalanmaslik yo’ldan adashish va bolalarda o’z illyuziyalarida yashashga olib keladi. Bu jarayonlar atrofimizdagi dunyoni va o’zimizni to’g’ri qabul qilishga halaqit beradi. Shuni tushunish kerakki rivojlanayotgan axborot texnologiyalarini inson o’z hayotiga o’zi olib kiradi. Hozirgi kunda ko’plab insonlar hayotini internet, kompyuter, uyali aloqa vositalarisiz tasavvur etolmaydi.

Ixtirochilik va qisqa diqqat qiziqtirish: Internet va axborot texnologiyasi bilan bog’liq ehtimol muammolar, qisqa diqqat qiziqtirishga olib kelishi mumkin, bu esa asosiy o’qish va boshqa faoliyatlar uchun vaqt ajratishga to’sqinlik qilishi mumkin.

Xavfsizlik masalalari: Internetda shaxsiy ma’lumotlarni taqdim etish, xavfsizlik muammolari, kiberbullying va boshqa onlayn xavfsizlik muammolari muhim muddatlarda bo’lishi mumkin.

Sadoqatni kamaytirish: Internet va axborot texnologiyasi bilan bog’liq yangiliklar, media, vaqtning o’zida ishlash vaqti va sadoqatni yo’qotish uchun qanchalik muhim bo’lishi mumkin. Munosabatlar va Mijozlarning Muhitini Yo’qotish: Katta kompaniyalar, ommaviy platformalar va ijtimoiy tarmoqlar yosh avlod uchun muhitni yaratish va saqlashda muammolar ko’rsatadi. Bu, yoshlar uchun ko’proq samarali, ilmiy oqituvchilar va o’quv materiallariga kirishni tashqi yonini muammolarini o’z ichiga oladi.

Tarmoq xavfsizligi: Yoshlar internetda o’zlarini himoya qilish va shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish konsepsiyasiga ahamiyat beradi. Ularning tarmoq xavfsizligi va ma’lumotlarni to’g’ri va foydali yo’l bilan ishlatishga oid bilishlari zarur.

Teknologiya boyicha innovatsiyalar va yangiliklar: Yoshlar, internet texnologiyalari va axborot texnologiyalari sohasidagi so’nggi yangiliklarni bilish va ularni foydalanish bilan bog’liq yangiliklarga ishonishadi. Bu, ularning joriy va kelajakda innovatsion yechimlar qo’llashlari uchun muhimdir.

Teknologik qatlam: Yoshlar tez-tez yangi qurilmalar va dasturlarni qabul qilishga ochiqdirlar, shuningdek, yangi platformalarda va ilovalarda qatnashishga iste’dodlari yuqori bo’ladi. Shuning uchun, ularning muhitida hamma joyda eng so’nggi texnologiyalarni taqdim etish va ularga kirishni tashqi yo’nalish muammolari mavjud.

Teknologiyalarni O’rganish: Yoshlar axborot texnologiyalarini o’rganishda va ulardan foydalanishda, o’rganishning mustaqil va amaliy usullarini qo’llashadi. Bu,

ularning o‘zlarini yangi xil ma'lumotlar boyicha rivojlantirish va o‘zlarini ishlab chiqishlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki har bir yosh avlod uchun axborot texnologiyalarining o‘rni juda katta ayniqsa ta’lim olishda va ularning tarbiyasiga. Yosh avlodlarga qanday foydalanishni dastlab ota-onalari va maktablarda chuqur o‘rgatilishi kerak. Asosan hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlardan yosh avlod juda ko‘p ma'lumotlar olmoqda. Ba’zi bolalarning yoshiga to‘g‘ri kelmaydigan ijtimoiy tarmoqlarni ularning ota-onalari tomonidan ta’qiqlanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Шерматова, Х. М., & Мукимова, З. З. (2021). Интеллектуальная культура-важный фактор образовательного процесса. Экономика и социум, (4-2 (83)), 723-726.

2. Shermatova, X.M., Maxammadjonov, J. (2023). Fan va ta’lim rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 788-792.

3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ommaviy_axborot_vositalari

4. <https://uz.mexxs.net/positive-and-negative-influences-of-media-on-teenagers-00107975-1218>